

Gadjô

*Cesar Augusto de Oliveira Casella**

Cesar Augusto de Oliveira Casella é professor na Universidade Estadual de Goiás (UEG/Campus Sul) e doutor em Estudos de Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGL/UERJ). Pesquisa e trata a literatura e a crítica literária a partir de abordagens discursivas, advindas da Análise do Discurso. Publicou artigos e pesquisas acadêmicas em revistas especializadas e em coletâneas em livro. De quando em quando, dedica-se aos meandros de sua própria literatura. Mora em Morrinhos, Goiás.

 <http://orcid.org/0000-0003-0058-8935>

Recebido em 15 jan. 2025. **Aprovado** em: 22 fev. 2025.

Como citar esta produção artística:

CASELLA, Cesar Augusto de Oliveira. Gadjô. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e-6250, abr. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17809633

Olhar distante de quem fica,
nem nômade, nem andarilho...

Memórias deixadas para trás.

De engano em engano,
sempre fora do trilho...

Pinturas desfeitas com aguarrás.

Palavras que não são ditas mais,
ano após ano.

Ficam os clamores,
últimos estertores,
de quem não toma o rumo cigano.

*

 cesar.casella@gmail.com